

Izvirni znanstveni članek
UDK 341.218:004

Digitalna samoodločba narodov in digitalna »država« kot odgovor na sodobne izzive*

ANŽE MEDIŽEVEC

magister prava, LL.M. (College of Europe),
pravnik na Splošnem sodišču
Evropske unije v Luksemburgu

Povzetek

Mednarodna skupnost se sooča s številnimi pomembnimi izzivi – od dvigovanja gladine morja zaradi segrevanja podnebja do še vedno nedokončanega postopka dekolonizacije. Številni ukrepi za obravnavo teh izzivov niso dosegli zelenih ciljev. Na tehnološkem področju pa se je pojavila možnost, ki nam morda lahko pomaga pri obravnavi vsaj nekaterih osrednjih preizkušenj. Predvsem manjše tihomorske otoške države razmišljajo o oblikovanju svojega digitalnega dvojčka v metaverzumu v želji, da bi kot digitalne države ohranile suverenost in mednarodnopravno subjektiviteto tudi takrat, ko bi fizično državno ozemlje izginilo v morje. Glede tega se pojavi dilema, ali mednarodno pravo omogoča tako nadaljevanje obstoja držav v metaverzumu, saj obstoj izključno digitalne države preizprašuje nekatere temeljne mednarodnopravne institute. Razvoj digitalnih tehnologij pa ni pomemben le za že obstoječe države, temveč tudi za nesamoupravna ozemlja in (post)kolonialne narode, ki še niso uresničili svoje pravice do samoodločbe. Digitalna samoodločba lahko pripomore k zunanjemu vidiku samoodločbe narodov v mednarodnem pravu. Avtor analizira pravne posledice digitalne samoodločbe narodov in oblikovanja digitalnih držav tako za že obstoječe države kot tudi za nesamoupravna ozemlja, ki državnosti še niso pridobili.

Ključne besede: digitalna samoodločba narodov, digitalna država, digitalni dvojček, Tuvalu, Zahodna Sahara.

* Prispevek je rezultat avtorjevega osebnega raziskovanja. Ne odraža stališč Sodišča Evropske unije, niti ga ni mogoče pripisati Sodišču Evropske unije ali katerikoli drugi instituciji Evropske unije.

Digital Self-Determination of Peoples and the Digital “State” as a Response to Contemporary Challenges

Abstract

The international community faces a number of significant challenges, ranging from rising sea levels due to global warming to the still unfinished process of decolonisation. Many measures to address them have not achieved their intended objectives. However, a technological opportunity has emerged that could aid our efforts to tackle at least some of these key challenges. Smaller Pacific Island States in particular are considering creating a digital twin in the metaverse in order to retain their sovereignty and international legal personality as digital States even if their physical territory were to be submerged by the sea. The dilemma that arises at this point is whether international law allows for the continued existence of States in the metaverse, as the existence of an exclusively digital State calls into question some fundamental concepts of international law. However, the development of digital technologies is important not only for existing States, but also for non-self-governing territories and (post)colonial peoples who have not yet realised their right to self-determination. Digital self-determination can contribute to the external aspects of self-determination of peoples in international law. This article analyses the legal implications of digital self-determination of peoples and the formation of digital States for both existing States and non-self-governing territories that have not yet attained statehood.

Keywords: digital self-determination of peoples, digital State, digital twin, Tuvalu, Western Sahara.

1. Preplet digitalizacije in izzivov današnjega časa: pojav digitalne države

Septembra 2025 je na sedežu Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku potekalo že 80. zasedanje Generalne skupščine OZN. Predstavniki držav so v svojih intervencijah in govorih poudarjali številne izzive, s katerimi se ne soočajo le posamezne države, temveč zadevajo celotno mednarodno skupnost, med drugim grožnje zaradi vztrajno segrevajočega se podnebja ter vprašanje mednarodnega miru in varnosti v zvezi z izvajanjem pravice narodov do samoodločbe. Gre za težka vprašanja, ki potrebujejo usklajen pristop mednarodne skupnosti, spoštovanje mednarodnega prava in mednarodnih strokovnih institucij, koristna pa so gotovo tudi nova tehnološka dognanja.

Na področju podnebnih sprememb je Medvladni panel za podnebne spremembe v Poročilu za leto 2023 ugotovil,¹ da bi, če bi države še naprej izpuščale zelo visoke deleže toplogrednih

¹ IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Lee in Romero (ur.): IPCC, Ženeva, Švica.

plinov, v naslednjem stoletju zaradi učinkov globalnega segrevanja in predvsem taljenja ledenikov na Arktiki in Antarktiki gladina morja lahko narasla za več metrov.² Posledice takega dviga gladine morja bodo občutile številne države sveta, med najbolj izpostavljenimi pa so zlasti majhne otoške in nizko ležeče države. Povprečna nadmorska višina na primer Tuvaluja je komaj 1,8 metra (najvišja točka je na otoku Niulakita s 4,6 metra nad morjem), Kiribatov in Maršalovih otokov pa 2 metra. Države, ki se podobno kot Tuvalu, Kiribati in Maršalovi otoki zaradi naraščanja morske gladine zaradi podnebnih sprememb soočajo z grožnjo izgube lastnega fizičnega obstoja, posledično proučujejo možnosti za ohranitev svoje državnosti – med drugim tudi digitalno oziroma virtualno.³

Globalne skupnosti pa ne ogrožajo le podnebne spremembe, ki sicer že kažejo svojo moč, ampak tudi vztrajne prakse (neo)kolonializma in nedokončan proces dekolonizacije. Na svetovni ravni je še vedno nezanemarljivo število nesamoupravnih ozemelj in (post)kolonialnih narodov.⁴ Najsi bo na okupiranem palestinskem ozemlju,⁵ na delu otoka Nova Gvineja pod indonezijsko upravo (Zahodna Papua)⁶ ali na anektiranem ozemlju Zahodne Sahare (arabsko: الصحراء الغربية),⁷ živijo narodi, ki še niso imeli priložnosti zares uresničiti svoje pravice do samoodločbe. Vsi trije navedeni primeri ostajajo odprti, saj manjka predvsem politične volje, čeprav gre za primere, v katerih je rešitev ključna za ohranjanje miru v dani regiji. Prav zato je koristno premisliti, kako bi lahko razvoj sodobnih tehnologij pripomogel k izboljšanju razmer – tudi digitalno oziroma virtualno.

Pričujoči prispevek obravnava temo, ki se počasi prebujata v mednarodnem akademskem in tehnološkem okolju: digitalno državo. Na začetku predstavim, kaj sploh je digitalna država,

² Prav tam, str. 80–81.

³ Kofe, Devpolicy Blog, 10. november 2024; 51st Pacific Islands Forum, Declaration on Preserving Maritime Zones in the Face of Climate Change-Related Sea-Level Rise, 6. avgust 2021; 52nd Pacific Islands Forum, Declaration on the Continuity of Statehood and the Protection of Persons in the Face of Climate Change-Related Sea-Level Rise, 9. november 2023; Pacific Islands Forum, Submission No. 4 to the International Law Commission, 1 August 2023; Pacific Islands Forum, Submission No. 5 in Relation to Statehood and the Protection of Persons Affected by Sea-Level Rise, CP/20/26, 9. januar 2024, <https://legal.un.org/ilc/sessions/75/pdfs/english/slr_pif.pdf> (5. 10. 2025). Glede razmer na primer na Kiribatih glej: *Ioane Teitiota v. New Zealand*, Views adopted by the Human Rights Committee under Article 5(4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016, točke 1.1.-7.3.; prim. z Guillaume, EJIL:Talk!, 25. februar 2021.

⁴ Fajdiga in dr., str. 207–230; Demšar in dr., str. 9–11; za podrobnejši prikaz elementov pravice narodov do samoodločbe glej tudi: Petrič; Gak.

⁵ Glej na primer svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča v Haagu, Pravne posledice politik in praks Izraela na zasedenem palestinskem ozemlju (*Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*), General List No. 186, 19. julij 2024, točke 230–243.

⁶ Free West Papua Campaign. Home <<https://www.freewestpapua.org/>> (5. 10. 2025).

⁷ United Nations. The United Nations and Decolonization, Western Sahara, <<https://www.un.org/dppa/decolonization/en/nsgt/western-sahara>> (5. 10. 2025).

katere elemente vsebuje ter kakšna je povezava med konceptom digitalne države in digitalno samoodločbo narodov. V nadaljevanju koherentnost koncepta digitalne države presodim s stališča mednarodnopravne doktrine in sodne prakse s področja nastanka in obstoja držav. Glede na to, da gre v tem primeru za popolnoma novo idejo državne ureditve, ki je vsaj v taki obliki doslej še ni bilo, je članek namenjen predvsem splošni predstavitvi tega koncepta, hkrati pa že vsebuje tudi nekatere kritične opredelitve predvsem z mednarodnopravnega vidika.

Za analizo bo pomembna predvsem razlika med normativnimi posledicami tega koncepta za države, ki že obstajajo, vendar so soočene tako kot na primer Tuvalu z grožnjo za nadaljnji obstoj, in za nesamoupravna ozemlja, ki statusa države še niso dosegli. Prikazal bom torej, kakšna je vloga digitalizacije državne ureditve za že obstoječe suverene države na eni strani in za nesamoupravna ozemlja na drugi strani. Zaradi prostorskih omejitev se bom glede nesamoupravnih ozemelj osredotočil na izzive v zvezi s samoodločbo ljudstva Sahrawi (arabsko: صحراويون) Zahodne Sahare, ki so številni in dobro dokumentirani. Obrazložil bom, kakšne možnosti nudi digitalna samoodločba narodov v tej situaciji, glede že obstoječih držav pa bom pozornost namenil primeru prehoda Tuvaluja v virtualni svet.⁸

2. Digitalna državnost in digitalna samoodločba narodov

Osrednja zamisel koncepta »digitalne državnosti« je vnovična vzpostavitev države v meta-verzumu, tj. v navidezni resničnosti, na primer s pomočjo digitalne replike ozemlja države, vladnega sistema in arhivov.⁹ Zamisel digitalne države se je v taki obliki prvič pojavila na konferenci o podnebnih spremembah v Šarm el Šejku (COP27) novembra 2022, predstavila pa jo je delegacija Tuvaluja. Znanstveniki so zamisel označili za »strategijo digitalnega ohranjanja države«. ¹⁰ Po drugi strani se je izraz »digitalna samoodločba narodov« prvič pojavil kot sopomenka za »omrežno samoodločbo« (angl. *network self-determination*) na področju kibernetikega prava.¹¹ V mednarodnem pravu je digitalna samoodločba narodov nov koncept, ki lahko intenzivno posega v opredelitev države in pogoje za (ohranitev) državnosti. Zaradi dejstva, da je digitalna samoodločba narodov v mednarodnem pravu še v začetku razvoja, konceptu manjka koherenten pravni okvir.

⁸ Coleman, str. 63–65; Medževcevec, str. 14–15.

⁹ The First Digital Nation. About <<https://www.tuvalu.tv/about>> (5. 10. 2025); prim. s Kelton, str. 1977–1999; Mills, str. 69–87; Perga in Perga, str. 52–53.

¹⁰ Perga in Perga, str. 52–53; Rothe in dr., str. 1492; Marchegiani, Zoom-out 1. Glej tudi: International Law Association, Final Report of the Committee on International Law and Sea Level Rise, Athens Conference (2024); International Law Commission (Seventy-fifth session), Study Group on sea-level rise in relation to international law, Report, 15 July 2024, A/CN.4/L.1002.

¹¹ Belli (2018), str. 24.

Glavni namen digitalne samoodločbe je, da s pomočjo različnih tehnologij spodbuja zmožnosti (post)kolonialnega naroda, da uresniči pravico do samoodločbe v okviru mednarodnega prava. Narod ima torej na voljo različne digitalne medije in orodja umetne inteligence, ki lahko olajšajo izvajanje državnih funkcij s pomočjo virtualnega sveta.¹² Pomembno je poudariti, da digitalna samoodločba ne izključuje pravice do samoodločbe tudi v fizični realnosti, saj ta koncept le dodaja novo razsežnost, v kateri lahko ljudstvo svobodno določa svoj politični status in si prizadeva za gospodarski, socialni in kulturni razvoj.¹³

3. Virtualna suverenost in državnost *ex-situ* v primeru že obstoječih držav

Država, ki trenutno največ vlaga v selitev v metaverzum, je tihomorska otoška država Tuvalu. Zaradi dvigovanja morske gladine vlada Tuvaluja načrtuje, da država postane prva tihomorska otoška entiteta, ki bo obstajala izključno v metaverzumu, in sicer z ohranjeno mednarodnopravno suverenostjo in pravno osebnostjo. Zamisel obstoja države izključno le v metaverzumu upravičeno sproža pomembna mednarodnopravna ugibanja. Zato da tuvalujski načrt uspe, bo nedvomno treba rekonceptualizirati mednarodnopravne koncepte ozemlja, državnosti in suverenosti.¹⁴

Na prvi pogled se zdi, da mednarodno pravo kategorično nasprotuje možnosti obstoja države v virtualnem svetu. Navsezadnje vse od Westfalskega miru leta 1648 koncept države gradi na začrtanem fizičnem ozemlju določene skupnosti.¹⁵ Posledično je toliko bolj zanimivo, da zamisel virtualnega izvajanja elementov državnosti ni sama po sebi popolnoma nova.¹⁶ Konec koncev je nastanek digitalne države morda celo napovedalo svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča v Haagu o *Zahodni Sahari* iz leta 1975, v katerem sodišče meni, da mednarodno pravo ne zahteva, da struktura države sledi kakšnemu posebnemu vzorcu ter da lahko obstajajo države »posebnega značaja«.¹⁷ Digitalna država, ki obstaja v virtualnem svetu, ima gotovo poseben značaj.

¹² Prim. z Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University. Digital Self-Determination call for participants, <<https://cyber.harvard.edu/story/2021-02/call-participants>> (5. 10. 2025).

¹³ Clark, str. 47–48; za splošen pregled tematike glej Alfredsson.

¹⁴ Kofe, op. št. 3; World Meteorological Organization. Climate change transforms Pacific Islands', 27. avgust 2024, <<https://wmo.int/news/media-centre/climate-change-transforms-pacific-islands>> (5. 10. 2025); The First Digital Nation, op. št. 9; Green, str. 212–217; Green in Guilfoyle, str. 694–696; prim. s Smith, str. 88–102. Za položaj ozemlja v mednarodnem pravu glej na primer Vidmar, nav. delo.

¹⁵ Krasner, str. 115.

¹⁶ Glej v zvezi s tem Tammpuu in Masso, str. 1–18; Bengtsson, str. 170–188.

¹⁷ Svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča, *Zahodna Sahara (Western Sahara)*, I.C.J. Reports (1975) 12, točki 94–95.

Že v 2000. letih so različne države začele opravljati nekatere državne funkcije in ponujati storitve v virtualnih okoljih. Leta 2006 so na primer Maldivi kot prva država odprli veleposlaništvo v virtualnem svetu, imenovanem »Second Life«, kmalu pa sta jim sledili Švedska in Estonija.¹⁸ Platforma Second Life je virtualni prostor, v katerem lahko uporabniki prek svojih avatarjev potujejo med različnimi »državnimi« otoki. Države so s pomočjo virtualnih veleposlaništev opravljale predvsem predstavniške in gospodarske funkcije, kot je privabljanje turistov in vlagateljev s spletnim trženjem države.¹⁹ Spletno veleposlaništvo Estonije je bilo od vseh sodelujočih držav najbolj kompleksno, saj je ponujalo celo izdajo vizumov.²⁰

Zametki izvajanja državnih funkcij v virtualnem svetu torej obstajajo, vendar ne dosegajo ambicij Tuvaluja. Če fizično ozemlje Tuvaluja povsem izgine, si vlada prizadeva za digitalni obstoj države z virtualno suverenostjo v neskončnost (oziroma vsaj dokler bodo obstajale računalniške in digitalne zmogljivosti za ohranjanje metaverzuma).²¹ Za take ambicije Tuvaluja in drugih (predvsem) tihomorskih otoških držav, ki jih ogroža dvig morske gladine,²² je ključen koncept državnosti *ex situ*, ki ga je razvil Burkett.

Državnost *ex situ* kot mednarodnopravni status podpira nadaljnji obstoj suverene države zunaj prvotnih fizičnih koordinat.²³ Državnost je torej prenesena, in sicer iz fizične, geografske resničnosti v navidezno resničnost. Zamisel o virtualni državnosti je tesno povezana s posebnim režimom državne suverenosti. Za obstoj digitalne države bo potreben tak rekonceptualiziran režim suverenosti v mednarodnem pravu, ki bo omogočal utemeljevanje osrednje državne oblasti brez obstoja fizičnega državnega ozemlja. Državnost *ex situ* lahko opišemo kot tak poseben »režim suverenosti«. Osrednja značilnost režima suverenosti *ex situ* je, da omogoča različne stopnje centralne državne oblasti in izpodbija tradicionalno domnevo, da je suverenost nedeljiva in absolutna.²⁴ Koncept Tuvaluja kot digitalne države (Tuvalu 2.0 ali načrt »Future Now«) predvideva vzpostavitev ločene državnosti *ex situ* s posebnim virtualnim režimom suverenosti: digitalnim dvojčkom Tuvaluja v metaverzumu. Slednje predvideva oblikovanje popolnoma digitalizirane replike državnega ozemlja z digitalnim vladnim in ad-

¹⁸ Rothe in dr., str. 1493; Bengtsson, str. 170–188.

¹⁹ Rothe in dr., str. 1493.

²⁰ Prav tam; Republic of Estonia, Ministry of Foreign Affairs. Estonia Opens Embassy in Virtual World Second Life, 14. december 2007 <<https://vm.ee/en/news/estonia-opens-embassy-virtual-world-second-life>> (5. 10. 2025).

²¹ The First Digital Nation, op. št. 9; prim. s Kelton, str. 1977–1999; Mills, str. 69–87; Smith, str. 88–102.

²² Nevarnosti dvigovanja morske gladine za uživanje človekovih pravic so tvorile že predmet obravnave v zvezi s prebivalci otokov Toreške ožine: *Daniel Billy et al. v. Australia*, Views adopted by the Human Rights Committee under Article 5(4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 3624/2019, 21. julij 2022, točke 1.1–6.13.

²³ Burkett, str. 346.

²⁴ Agnew, str. 456.

ministrativnim sistemom, digitaliziranimi zgodovinskimi dokumenti, zapisi kulturnih praks itd. v navidezni resničnosti.²⁵

Izdelava digitalnega dvojčka, podlage za tuvalujsko digitalno državnost, že poteka. Otok Te Afualiku, najmanjši otok Tuvaluja, je prvi, ki ga ogroža dvig morske gladine zaradi podnebnih sprememb, zato je bil tudi prvi, ki je bil digitalno poustvarjen. Hkrati s selitvijo Tuvaluja v kibernetški prostor pa lahko opazimo poskuse povezovanja izključne ekonomske cone z virtualno različico (repliko) Tuvaluja v metaverzumu.²⁶

Tuvalu torej načrtuje vzpostavitev »digitalne države« brez fizičnega ozemlja, vendar z neokrnjeno mednarodnopravno suverenostjo.²⁷ Slednje bo uspelo le, če je mogoče suverenost in državnost virtualno ohraniti na podlagi digitalne replike ozemlja države. Temeljni dokument na področju oblikovanja držav v mednarodnem pravu je Konvencija iz Montevidea iz leta 1933.²⁸ Splošno velja, da ta v 1. členu navaja kriterije za nastanek države:

»Država kot subjekt mednarodnega prava mora imeti naslednje značilnosti: a) stalno prebivalstvo; b) definirano ozemlje; c) vlado in d) sposobnost vstopiti v odnose z drugimi državami.«

Ti kriteriji uživajo običajnopravno veljavo.²⁹ Določba o definiranem ozemlju je lahko najtrši oreh za načrte Tuvaluja, ki želi ohraniti mednarodnopravno osebnost zgolj s pomočjo digitaliziranega ozemlja v metaverzumu. Zagato, ki je morda zgolj navidezna, je mogoče rešiti na dva načina: (1.) z opredelitvijo področja uporabe Konvencije in, alternativno, (2.) s pomočjo kritične presoje izbora in vsebine kriterijev za nastanek države.

3.1. Področje uporabe Konvencije iz Montevidea

Z nadaljnjim obstojem držav v luči podnebnih sprememb se vse od leta 2018 ukvarja Komisija za mednarodno pravo, ki je subsidiarni organ Generalne skupščine OZN in skrbi za progresivni razvoj mednarodnega prava in za kodifikacijo pravil mednarodnega običajnega

²⁵ Perga in Perga, str. 52–53.

²⁶ The First Digital Nation, op. št. 9; 51st Pacific Islands Forum, Declaration on Preserving Maritime Zones in the Face of Climate Change-Related Sea-Level Rise, 6 August 2021; prim. z. Guillaume, EJIL:Talk!, 25. februar 2021.

²⁷ Doslej je 26 držav, večinoma članic Forumu pacifiških otokov, priznalo trajno (digitalno) suverenost Tuvaluja: The First Digital Nation, op. št. 9. Pomembnost medsebojnega vpliva podnebnih sprememb in državnosti za mednarodno pravo je prepoznala Generalna skupščina OZN, ki si je že leta 2018 prizadevala za vključitev teme v program dela Komisije za mednarodno pravo. Glej: Marchegiani, Zoom-out 1; Perga in Perga, str. 52–53.

²⁸ Konvencija o pravicah in dolžnostih držav (angl. *Convention on the Rights and Duties of States*), Montevideo, Urugvaj, 26. december 1933, 165 LNTS 19. Glej tudi: International Law Commission (Seventy-fifth session), Study Group on sea-level rise in relation to international law, Report, 15. julij 2024, A/CN.4/L.1002, točke 26–30.

²⁹ Türk, str. 71.

prava. V poročilu o delu 73. zasedanja Komisije za mednarodno pravo (2022) je Komisija veliko pozornosti namenila izzivom zaradi dviga morske gladine v zvezi z nekaterimi instituti mednarodnega prava, zlasti glede ozemlja kot kriterija za državnost. Komisija za mednarodno pravo je potrdila, da je obstoj kopenskega ozemlja (tj. fizičnega ozemlja) globoko zakoreninjen vidik državnosti.³⁰ Vendar so člani Komisije za mednarodno pravo poudarili tudi, da v mednarodnem pravu ni splošno sprejete opredelitve države. Glede tega je bilo ugotovljeno, da se izraz »država« lahko razlaga različno in da ima več pomenov, zato je potrebna razlaga v kontekstu posamezne mednarodne pogodbe.

Glede kriterijev Konvencije iz Montevidea je bilo ugotovljeno, da je vsako od naštetih meril večplastno in da vsebuje številne izjeme in spreminjajoče se opredelitve.³¹ Možnost nastanka digitalnih držav in pravne posledice digitalnih replik (ali digitalnih dvojčkov) držav v metaverzumu za ohranjanje državnosti Komisija za mednarodno pravo ni obravnavala *per se*, so pa predstavniki izrazili prepričanje, da kriteriji, ki veljajo za nastanek države, ne odločajo nujno o njenem nadaljnjem obstoju, ko je država enkrat že nastala. Načeloma torej člani Komisije za mednarodno pravo niso prepoznali pravila, ki bi vezalo nadaljevanje obstoja države na izpolnjevanje kriterijev Konvencije iz Montevidea. Z drugimi besedami, Konvencija iz Montevidea določa kriterije za nastanek države in ne (nujno) za nadaljevanje države, čeprav bi to bilo v metaverzumu.

3.2. Presoja izbora in vsebine kriterijev za nastanek države

Če bi kriteriji Konvencije iz Montevidea vendarle odločali o nadaljnjem obstoju države v metaverzumu, je treba omeniti, da nekateri avtorji dvomijo, da Konvencija vsebuje taksativni seznam kriterijev za oblikovanje države. Z drugimi besedami, pravna znanost ni enotna glede vprašanja, ali zgolj omenjeni štirje kriteriji odločajo o obstoju države. Finck na primer kriterije vidi kot okvirne – in ne izključne – elemente za opredelitev države.³² Vendar le redki komentatorji predlagajo alternativna merila. Tisti, ki to storijo, pa se večinoma osredotočajo na dodajanje meril suverenosti ali neodvisnosti.³³

Če so torej pravila iz Konvencije merodajna za presojo situacije Tuvaluja, je treba preveriti, kako bi lahko pojasnili njihovo vsebino, predvsem kriterij »določenega ozemlja«. Antropološka in postkolonialna pravna znanost že nekaj časa preučuje korelacijo med ozemljem in suvere-

³⁰ International Law Commission, Report on the work of the seventy-third session (2022), Chapter IX: Sea-level rise in relation to international law, A/77/10, točka 196.

³¹ Prav tam, točke 193–195.

³² Finck, str. 54.

³³ Coleman, str. 118–119. Glej na primer Devine, str. 41, ki predlaga kriterij dobrega upravljanja.

nostjo.³⁴ Pripadniki pravne šole Pristopov tretjega sveta k mednarodnemu pravu (angl. *Third World Approaches to International Law – TWAIL*) kritično obravnavajo ustaljeno prepričanje, da mednarodno pravo pri opredeljevanju državnosti temelji – vsaj zaenkrat – na konceptu ozemeljske (fizične) suverenosti.³⁵ Privrženci te šole so torej kritični do stališča, da je »določeno ozemlje« za obstoj države v mednarodnem pravu lahko zgolj fizično. Trenutni sistem suverenosti v mednarodnem pravu je namreč utemeljen na konceptu Westfalske suverenosti, ki veže idejo suverene enakosti držav na jasno začrtano suvereno državno ozemlje, torej fizični teritorij. Ključna sestavina suverenosti je ozemlje oziroma nadzor države nad tem določenim ozemljem, posledično je tudi definirano fizično ozemlje pogoj za nastanek suverene države.

Ampak Tuvalu že obstaja kot suverena država. Postkolonialna pravna znanost tako preučuje, ali je nujno, da države ohranijo fizično državno ozemlje, da lahko v očeh mednarodnega prava obstajajo kot njegovi subjekti. Kot odgovor na tradicionalno razumevanje korelacije med ozemljem in suverenostjo za obstoj državne entitete ponujajo antropološke in postkolonialne študije koncept »domorodne suverenosti« (angl. *indigenous sovereignty*). Slednja ima več razsežnosti in pomenov, toda jedro je premisa, da suverenost izhaja iz družbenih in kulturnih vezi v nekem ljudstvu in ne iz fizičnega ozemlja *per se*.³⁶ Dokler ljudstvo lahko opravlja svoje kulturne običaje in neguje družbene vezi, ohranja lastno »suverenost«, s tem pa tudi svojo državo. Morda je koncept domorodne suverenosti koristen za prizadevanja Tuvaluja utemeljiti, da lahko države ohranijo svojo suverenost tudi v digitalnem svetu brez fizičnega državnega ozemlja. Vsekakor ostaja legitimno vprašanje, ali bi mednarodno pravo sprejelo tako interpretacijo suverenosti z vidika nadaljevanja države kot subjekta mednarodnega prava.

Na vsak način obe obravnavani alternativni prikazujeta, da vsaj na teoretični ravni ni *prima facie* izključena možnost vzpostavitve digitalne države v navidezni resničnosti, ki bi s pomočjo digitalne replike fizičnega ozemlja ohranila svojo suverenost in mednarodnopravno osebnost. Vsekakor pa bo potrebnega še veliko dela, da najprej dokončno ugotovimo, ali države zares lahko ohranijo svojo suverenost in mednarodnopravno subjektiviteto na podlagi digitalnega dvojčka. Nato pa preostane še naloga izoblikovanja jasnega teoretskega in normativnega okvira za delovanje digitalne države v mednarodnem pravu.

Predvsem tudi ostaja nepojasnjeno, ali bi bile digitalne države *ex situ* v metaverzumu sploh zmožne izvrševati svoje pravice in obveznosti, ki jih imajo kot države. Vzemimo kar primer Tuvaluja. Leta 2023 je Evropska unija podpisala dva sporazuma o financiranju s tihomorski-

³⁴ Das in Poole, str. 3–34; Hall, str. 17–37. Glej tudi Blom Hansen in Stepputat.

³⁵ Glej na primer Wrapp, str. 307–345.

³⁶ Wiessner, str. 1171–1172.

mi otoškimi državami o posledicah podnebnih sprememb.³⁷ Sporazuma vsebujeta različne pravice in dolžnosti za vse pogodbenice. Če Tuvalu postane digitalna država, lahko to močno okrni praktično izvajanje sporazuma, morda bi lahko razmišljali celo o nastanku razmer, ki onemogočajo izvajanje mednarodne pogodbe po 61. členu Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb iz leta 1969. Pomembne mednarodnopravne posledice lahko nastanejo tudi na področju ohranjanja diplomatskih odnosov, pri zaščiti človekovih pravic, glede vprašanj državljanstva državljanov digitaliziranih držav v metaverzumu ipd.³⁸ Prav tako ni prav jasno, kakšne posledice prinaša digitalizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah, na primer v OZN, ki je organizacija odprtega tipa in za članstvo na voljo le »državam«.³⁹ Ni torej izključeno, da bi digitalna država, čeprav bi morda lahko ohranila nekakšno mednarodnopravno osebnost, služila zgolj protokolarnim namenom – podobno kot že obstoječa virtualna predstavništva držav na platformi Second Life.

4. Digitalna državnost za nesamoupravna ozemlja in (post)kolonialne narode

Razprava o digitalni samoodločbi in digitalni državnosti ni pomembna le za že suverene države, ampak tudi za nesamoupravna ozemlja in (post)kolonialne narode, ki še niso imeli priložnosti uresničiti svoje pravice do samoodločbe v polnem obsegu. Pri tem je bistveno, ali bi digitalna samoodločba lahko privedla do (virtualne) suverenosti podobno kot v primeru poskusov ohranitve obstoječih držav v metaverzumu. Čeprav primer Tuvaluja *a priori* ne izključuje možnosti, da se elementi državnosti lahko izvajajo virtualno, obstajata dve pomembni razliki med Tuvalujem in nesamoupravnimi ozemlji: (1.) Tuvalu je že suverena država, nesamoupravna ozemlja to niso, in (2.) fizično ozemlje Tuvaluja lahko popolnoma izgine, nesamoupravna ozemlja in (post)kolonialni narodi pa s to nevarnostjo (trenutno) niso soočeni.

Pomemben primer takega ozemlja, ki je predmet obravnave v tem delu prispevka, je nesamoupravno ozemlje Zahodne Sahare. Ljudstvo Sahrawi Zahodne Sahare še vedno čaka na priložnost za dejansko izvršitev pravice do samoodločbe na območju Zahodne Sahare. Tre-

³⁷ Evropska komisija. EU signs agreements for €9 million with Pacific Island nations <https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/eu-signs-agreements-eu-9-million-pacific-island-nations-2023-11-11_en> (6. 10. 2025).

³⁸ International Law Association, Final Report of the Committee on International Law and Sea Level Rise, Athens Conference (2024), str. 1–50; International Law Commission (Seventy-fifth session), Study Group on sea-level rise in relation to international law, Report, 15. julij 2024, A/CN.4/L.1002, str. 1–20. Prim *Island of Palmas case* (Netherlands, U.S.A.), Award, 4. april 1928, Reports of International Arbitral Awards, vol. II, točke 829–871; Report of the International Law Commission, Seventy-fifth session (29 April–31 May and 1 July–2 August 2024), A/79/10, točke 94–112.

³⁹ Sancin in Tekavčič Veber, str. 49–50.

nutno je vlada Demokratične arabske republike Sahara (DARS) (arabsko: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) v begunskih taboriščih v Tindoufu v južni Alžiriji, blizu meje z Marokom in Zahodno Saharo ter zunaj dejanskih geografskih meja ozemlja Zahodne Sahare.⁴⁰ Večina institucij sahrawijske »države v izgnanstvu« je prav tako v kraju Tindouf, natančneje v več begunskih taboriščih.⁴¹ Ta sistem begunskih taborišč nudi zatočišče eni od najstarejših begunskih populacij na svetu in obstaja od konca leta 1975 po množičnem prisilnem razseljevanju Sahrawijcev iz Zahodne Sahare.⁴² Fronta Polisario upravlja in nadzira begunska taborišča v Tindoufu. DARS je v begunskih taboriščih vzpostavila prve zametke državne uprave, ima ustavo in različne zakone, sodišče, zapor in policijo, uradi pa izdajajo odločbe ipd. Upravno središče DARS je Rabouni, kjer so državna ministrstva in terenske pisarne različnih humanitarnih organizacij, ki redno delujejo v taboriščih.⁴³ Ta taborišča še naprej obstajajo, upravlja pa jih Polisario kot upravni del DARS.⁴⁴

Kljub ustanovitvi nekaterih struktur države v izgnanstvu in nekaterih oblik uprave begunskih taborišč ljudstva Sahrawi v Alžiriji ni mogoče šteti za uresničevanje pravice tega ljudstva do samoodločbe. Digitalna samoodločba in možnosti, ki jih ponuja, predvsem v smislu oblikovanja državne entitete v virtualnem svetu, bi se v tem smislu lahko pokazale kot koristne.

Bistveno je poudariti, da se glede nesamoupravnih ozemelj na splošno pojavljajo nekatera dodatna vprašanja v zvezi z digitalno samoodločbo. Digitalna samoodločba in oblikovanje morebitnega digitalnega dvojčka Zahodne Sahare ne more pomeniti uresničitve pravice ljudstva Sahrawi do samoodločbe v mednarodnem pravu. Čeprav fizično ozemlje ne bi bilo nujni pogoj za nadaljevanje državnosti tako kot v primeru Tuvaluja – že obstoječe države, to ne velja za oblikovanje držav v postopku dekolonizacije oziroma izvrševanja pravice naroda do samoodločbe. Kar zadeva uresničevanje slednje, so bile možnosti narodov prvič navedene v resoluciji Generalne skupščine OZN št. 1541 (XV)⁴⁵ in pozneje potrjene z Deklaracijo o prijateljskih odnosih iz leta 1970 (znana tudi kot Deklaracija o načelih mednarodnega prava o prijateljskih odnosih in sodelovanju med državami, v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov), ki je sistem potrdila.⁴⁶ Za izvršitev pravice do samoodločbe tako lahko narod izbira

⁴⁰ Boulay in Meidah, str. 177; Wilson, str. 134.

⁴¹ ACAPS, str. 2.

⁴² Tirado, str. 44.

⁴³ ACAPS, str. 2.

⁴⁴ Villalón in da Silva, str. 335.

⁴⁵ Generalna skupščina OZN, resolucija št. 1541 (XV), A/RES/1541(XV), *Principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information called for under Article 73e of the Charter*, 15. december 1960, 6. načelo; Castellino, str. 37.

⁴⁶ Generalna skupščina OZN, resolucija št. 2625 (XXV), A/RES/2625(XXV), *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the*

med ustanovitvijo suverene in neodvisne države, svobodno združitvijo ali pridružitvijo k drugi neodvisni državi ali vzpostavitev kakršnegakoli drugega političnega statusa, ki ga ljudstvo svobodno določi.

V praksi držav na področju dekolonizacije je pojem ozemlja bistven za proces oblikovanja države. Čeprav velikost ozemlja ni odločilna in ni treba dokazati, da so vse meje natančno določene, je bistveno, da poseduje narod določeno fizično ozemlje, na katerem lahko uresniči samoodločbo.⁴⁷ Pomen ozemlja za uresničitev pravice do samoodločbe ponazarja praksa dekolonizacije v Afriki, kjer so bile kolonialne meje dolgo sprejete kot nedotakljive v skladu z načelom *uti possidetis*. Slednje načelo je bilo celo (posredno) vključeno v III. člen Ustanovne listine Organizacije afriške enotnosti (angl. *Organization of African Unity* – OAU), ko je bila ta organizacija ustanovljena leta 1964.⁴⁸ Poleg Afrike je proces dekolonizacije v Latinski Ameriki in Aziji prav tako sledil temu načelu.⁴⁹ Tako je uporaba načela *uti possidetis* vodila k preoblikovanju kolonialnih meja v državne meje in s tem opredelila ozemeljske enote za uresničevanje samoodločbe narodov.⁵⁰

Poleg načela *uti possidetis* je za proces dekolonizacije ključno še eno načelo: ozemeljska celovitost.⁵¹ Meddržavno sodišče je o načelu ozemeljske celovitosti kolonialnega ozemlja odločalo v svojem svetovalnem mnenju iz leta 2019 o *Pravnih posledicah ločitve otočja Čagos od Mavricija leta 1965*.⁵² Po navedbi, da je pravica narodov do samoodločbe del korpusa običajnega mednarodnega prava vse od sprejetja resolucije Generalne skupščine OZN št. 1514 (XV) leta 1960, je sodišče nadalje zapisalo, da je ohranjanje ozemeljske celovitosti nesamoupravnega ozemlja nujen element za uresničitev pravice kolonialnega naroda do samoodločbe.⁵³ Glede morebitne delitve kolonialnega ozemlja je Meddržavno sodišče nedvoumno izrazilo prepričanje, da

United Nations, 24. oktober 1970; Cassese, str. 147.

⁴⁷ Coleman, str. 119; prim. s sodbo Meddržavnega sodišča v Haagu v zadevi *North Sea Continental Shelf*, Judgment, I.C.J. Reports (1969) 3, str. 32–34; in s svetovalnim mnenjem v zadevi *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports (2019), točka 95; in s svetovalnim mnenjem v zadevi *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, Advisory Opinion, General List No. 186, 19. julij 2024.

⁴⁸ Bereketeab, str. 6–7; sodnik Meddržavnega sodišča Yusuf je na primer trdil, da načelo *uti possidetis* ne izhaja iz 3. člena Listine OAU: *Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger)*, Judgment, I.C.J. Reports (2013) 44, Separate Opinion of Judge Yusuf, str. 94–96.

⁴⁹ Shaw, str. 98–105; *Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*, Merits, Judgment of 15 June 1962, I.C.J. Reports (1962) 6, str. 6, 16, 22–25, 28–29 in 32–33.

⁵⁰ *Frontier Dispute*, Judgment, I.C.J. Reports (1986) 554, str. 565–567.

⁵¹ Bereketeab, str. 6–7; Mnyongani, str. 463–479; Ifesinachi in dr., str. 1–27.

⁵² *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports (2019), str. 95.

⁵³ Prav tam, točke 152–153 in 160; Allen.

vsaka ločitev dela nesamoupravnega ozemlja s strani države upraviteljice, »razen, če temelji na svobodno izraženi in pristni volji prebivalcev zadevnega ozemlja«, krši pravico naroda do samoodločbe.⁵⁴ Vprašanje, ali kolonialni narod soglaša z ločitvijo, sodišče presoja s »posebno pozornostjo«.⁵⁵

Iz tega sledi, da je fizično ozemeljsko enoto v mednarodnem pravu treba obravnavati kot nujni pogoj za uresničitev pravice do samoodločbe v procesu oblikovanja držav. Tako sklepanje podpirajo praksa držav ter sodne odločbe in mnenja najbolj avtoritativnih mednarodnih teles. Podobno lahko ugotovimo tudi ob preučitvi svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča o Zahodni Sahari iz leta 1975. V njem se je Meddržavno sodišče osredotočilo na presojo različnih političnih in socialnih povezav med prebivalci ozemlja nekdanje Španske Sahare in oblastmi Maroka ali Mavretanije.⁵⁶ V skladu z besedilom vprašanja št. II,⁵⁷ ki ga je na Meddržavno sodišče naslovila Generalna skupščina OZN, je sodišče ugotavljalo obstoj politične in družbene organizacije v teritorialnem smislu, kljub ugotovitvi, da so bile teritorialne meje redko odločilni element v organizaciji političnih odnosov na območju Sahare.⁵⁸ Sodišče, ki je podrobno obravnavalo povezave med (takrat) večinoma nomadskimi plemeni Zahodne Sahare in Marokom ali Mavretanijo z vidika mednarodnega prava, je koncept suverenosti v mednarodnem pravu razlagalo v luči teritorialnosti. Ozemlje tako postane vezivo, ki povezuje (kolonialno) ljudstvo, politično ureditev in (državno) oblast.⁵⁹ To odraža tipično prepričanje, do katerega so predstavniki pravne šole TWAIL zelo kritični, in sicer da je mednarodni državni sistem utemeljen na konceptu ozemeljske suverenosti.⁶⁰

Ti primeri kažejo, da je v okviru uresničevanja pravice naroda do samoodločbe fizično ozemlje ključno. Posledično mora vsaka morebitna rekonceptualizacija elementov, ki tvorijo pravico narodov do samoodločbe, upoštevati pomen ozemlja kot izhodišče za nadaljnje razprave. To velja tudi za digitalno samoodločbo. Vsaj v primeru nesamoupravnih ozemelj oblikovanja digitalnega dvojčka ne moremo enačiti z nastankom državne entitete s priznano mednarodnopravno subjektiviteto, saj manjka eden od osrednjih elementov samoodločbe narodov

⁵⁴ *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports (2019), str. 95, točka 160.

⁵⁵ Prav tam, točka 172; Mediževc (2022), 17. oktober 2022.

⁵⁶ *Western Sahara*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports (1975) 12, točke 54–65, 79–83, 98–107 in 161–162; Dunbar, str. 526–528.

⁵⁷ "What were the legal ties between this territory and the Kingdom of Morocco and the Mauritanian entity?", Generalna skupščina OZN, resolucija št. 3292 (XXIX), A/RES/3292(XXIX), *Question of Spanish Sahara*, 13. december 1974.

⁵⁸ Drury, str. 360; prim. s Claudot-Hawad, str. 57–69; Ammar in Hemmar, str. 789–805.

⁵⁹ Drury, str. 362.

⁶⁰ Wrapp, str. 307–345.

– fizično ozemlje. Zaradi dejstva, da suverenost v mednarodnem pravu lahko izhaja le iz uresničevanja samoodločbe v fizični realnosti, digitalna samoodločba ne more nadomestiti samoodločbe v fizičnem svetu. Tudi v primeru ljudstva Sahrawi in Zahodne Sahare ne. Posledično je digitalna samoodločba le eden od gradnikov pravice narodov do samoodločbe, ne more pa nadomestiti pravne norme kot take.

Čeprav digitalna samoodločba ne more voditi k nastanku na primer suverene države – zaradi pomanjkanja fizične ozemeljske enote za uresničitev samoodločbe –, lahko kljub temu koristi narodu, saj lahko na povsem praktičen način izboljša razmere in pogoje za izvršitev pravice do samoodločbe. Digitalne tehnologije in umetna inteligenca, ki jo uporablja na primer Tuvalu za vzpostavitev svoje države v metaverzumu, lahko nesamoupravnim ozemljem olajšajo prehod k državnosti, saj digitalni dvojček narodu ponuja virtualno okolje za lasten razvoj, izvrševanje in prakticiranje tehnik dobrega upravljanja, pridobivanje izkušenj na področju delovanja državnih aparatov ipd. Vsaj za nesamoupravna ozemlja oziroma za narode, ki še niso imeli priložnosti za uresničitev pravice do samoodločbe, je torej najbolj koristna vloga digitalne samoodločbe v spodbujanju zunanjih vidikov samoodločbe narodov pri vzpostavljanju potrebnih državnih struktur za prihodnje uspešno delovanje nove države.⁶¹

Podobno velja tudi za zgodbo Zahodne Sahare. Digitalna replika Zahodne Sahare bi lahko okrepila upravne zmogljivosti ljudstva Sahrawi, saj bi ustvarila virtualni prostor, v katerem bi Sahrawijci imeli priložnost izvajati elemente državnosti, preden bi jo dejansko pridobili navzven (po uresnitvi svoje pravice do samoodločbe).⁶² Predlagani digitalni dvojček z digitalno repliko geografskih značilnosti ozemlja Zahodne Sahare lahko pripomore k doseganju podobnih ciljev, kot jih ima Tuvalu. Virtualno bi lahko zbirali, prikazovali in varovali digitalizirane kulturne artefakte, platforma pa bi nudila pripadnikom saharvijskega ljudstva možnost za medsebojno interakcijo z namenom ohranitve skupnega jezika, norm in običajev, ne glede na to, ali živijo v begunskih taboriščih v Tindufu, delu Zahodne Sahare pod maroško okupacijo ali kateremkoli drugem delu sveta. Z vidika mednarodnopravne pravice do samoodločbe, ki jo ljudstvo Sahrawi uživa v fizičnem svetu, prehod v metaverzum ni prav idealen scenarij. Zato je pomembno poudariti, da digitalna samoodločba nudi začasne možnosti za izvajanje elementov državnosti, kolikor je to v danem primeru mogoče in ne nadomešča pravice do samoodločbe kot take. Bistvo digitalne samoodločbe za nesamoupravna ozemlja je torej v tem, da spodbuja zmožnosti naroda za uresničitev samoodločbe v fizični realnosti.

Po zgledu Tuvaluja, ki namerava svojemu prebivalstvu razdeliti digitalne osebne izkaznice in dodeliti digitalne identitete, da bi jim omogočil glasovanje na referendumih prek spleta, bi

⁶¹ Senese, str. 19; Bhandari, str. 330–333.

⁶² Za pregled trenutno obstoječih struktur države v izgnanstvu v begunskih taboriščih v Tindoufu glej ACAPS, str. 2.

se iste tehnike in tehnologije lahko (in morda celo morale) uporabiti tudi v primeru ljudstva Sahrawi. Znano je, da je Misija Združenih narodov za organizacijo referendumov v Zahodni Sahari (MINURSO), ustanovljena z resolucijo Varnostnega sveta OZN št. 690 z dne 29. aprila 1991, zadolžena za organizacijo referendumov, na katerem bi lahko ljudstvo Sahrawi izrazilo svojo svobodno in resnično voljo ter uresničilo pravico do samoodločbe.⁶³ Referendum vse do danes še ni bil izveden, med drugim zaradi nesoglasij o tem, koga šteti med volilne upravičence.⁶⁴ Oblikovanje digitalnega dvojčka Zahodne Sahare po zgledu Tuvaluja bi lahko pomagalo MINURSO pri izpolnjevanju mandata, in sicer ne le s pomočjo pri identifikaciji (prek algoritmov, tehnologije veriženja podatkovnih blokov ter umetne inteligence) in registraciji volilnih upravičencev, ki bi jim nato izdali digitalne osebne izkaznice in identitete. Omogočilo bi celo izvedbo spletnega referendumov, če bi možnosti za referendum v živo na ozemlju Zahodne Sahare še naprej ostale omejene.⁶⁵

5. Sklep

Razvoj informacijskih tehnologij in umetne inteligence bi lahko vplival na naše razumevanje uveljavljenih konceptov in institutov mednarodnega prava, vključno s tem, kaj opredeljuje »državo«. Zamisel o oblikovanju digitalne države z ohranjeno mednarodnopravno osebnostjo in suverenostjo lahko bistveno spremeni ustaljeni mednarodnopravni red. Prehod držav v metaverzum oziroma virtualni svet spremljajo nekatere omejitve in nejasnosti, na primer vprašanje, kakšne so možnosti takih držav za nadaljnje izvajanje pravic in obveznosti v razmerju do drugih držav (digitalnih ali dejanskih). Ključen izziv za Tuvalu in podobno misleče države (predvsem) tihomorskega območja bo utemeljiti, da pomanjkanje fizičnega ozemlja v mednarodnem pravu ne vodi do izgube statusa države oziroma da lahko države nadaljujejo svoj obstoj tudi zgolj virtualno.

Razprava o digitalni državi in digitalni samoodločbi narodov pa ni pomembna le za že obstoječe države, ki želijo kljubovati posledicam podnebnih sprememb, temveč tudi za nesamoupravna ozemlja in narode, ki samoodločbe v fizičnem svetu še niso izvršili. Digitalna samoodločba narodov lahko okrepi prizadevanja narodov za doseg državnosti. Na primeru Zahodne Sahare je bilo prikazano, kako se lahko izboljšajo možnosti za uspešno (samo)upravljanje v prihodnosti. Treba se je le zavedati, da so pravne posledice digitalne samoodločbe drugačne v primeru že obstoječih držav in nesamoupravnih ozemelj. Prav zato digitalna samoodločba ne more nadomestiti pravice narodov do samoodločbe v fizični realnosti. Kon-

⁶³ Minurso. Mandate <<https://minurso.unmissions.org/mandate>> (6. 10. 2025); Naïli, str. 76.

⁶⁴ Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara, 23. maj 2003, S/2003/565, str. 58.

⁶⁵ Lloret, str. 198.

cepta se dopolnjujeta in tako največ pripomoreta k zmožnostim (post)kolonialnega naroda za dosego državnosti v okviru mednarodnega prava.

Literatura

Monografije

- BLOM HANSEN, Thomas in STEPPUTAT, Finn (ur.), *States of imagination: ethnographic explorations of the postcolonial state*. Durham: Duke University Press, 2001.
- CASSESE, Antonio. *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- COLEMAN, Andrew K. *Resolving Claims to Self-Determination: Is there a role for the International Court of Justice?* Abingdon: Routledge, 2013.
- DRURY, Mark. *Disorderly Histories: An Anthropology of Decolonization in Western Sahara*. Doktorsko delo. New York: The City University of New York, 2018.
- PETRIČ, Ernest. *Pravica do samoodločbe – mednarodni vidiki*. Maribor: Obzorja, 2014.
- SANCIN, Vasilka, in TEKAVČIČ VEBER, Maruša. *Osnove sistema Združenih narodov*. Založba Univerze v Ljubljani: Ljubljana, 2025.
- TÜRK, Danilo. *Temelji mednarodnega prava*. Lexpera, GV Založba: Ljubljana, 2018.
- VIDMAR, Jure. *Territorial Status in International Law*. Oxford: Hart Publishing, 2024.

Poglavja v knjigah

- ALFREDSSON, Gudmundur. The Right of Self-Determination in International Law. V: Akbulut, Olgun in Aktoprak, Elçin (ur.). *Minority Self-Government in Europe and the Middle East*. Brill | Nijhoff, 2019.
- BELLI, Luca. Community Networks: Bridging Digital Divides through the Enjoyment of Network Self-determination. V: Belli, Luca (ur.), *The Community Network Manual: How to Build the Internet Yourself Official Outcome of the UNIGF Dynamic Coalition on Community Connectivity*. FGV Direito Rio, 2018.
- BENGTSSON, Stina. Virtual technologies of the nation-state: state administration in Second Life. V: Bolin, Göran (ur.), *Cultural technologies: the shaping of culture in media and society*. New York in Abingdon: Routledge, 2012.
- BEREKETEAB, Redie. Self-determination and secession: African challenges. V: Bereketeab, Redie (ur.), *Self-Determination and Secession in Africa: The Post-colonial state*. Abingdon: Routledge 2015.
- BOULAY, Sébastien, in MEIDAH, Mohamed Ould Ahmed. Funeral orations, the web and politics: The online making of national heroes in Mauritania and the Western Sahara in poems and songs. V: Freire, Francisco (ur.), *State, Society and Islam in the Western Regions of the Sahara Regional Interactions and Social Change*. I.B. Tauris, Bloomsbury Publishing, 2022.

- CASTELLINO, Joshua. International Law and Self-Determination: Peoples, Indigenous Peoples, and Minorities. V: Walter, Christian in dr. (ur.), *Self-Determination and Secession in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- CLARK, Roger S. Western Sahara and the United Nations Norms on Self-Determination and Aggression. V: Arts, Karin in Leite, Pedro Pinto (ur.). *International Law and the Question of Western Sahara*. IPJET, 2007.
- DAS, Veena in POOLE, Deborah. State and its margins: comparative ethnographies. V: Das, Veena in Poole, Deborah (ur.), *Anthropology in the margins of the state*. School for American Research Press, 2004.
- FAJDIGA, Mohor in dr. Heightened scrutiny of colonial consent according to the Chagos Advisory Opinion: Pandora's box reopened? V: Burri, Thomas, in Trinidad, Jamie (ur.), *The International Court of Justice and decolonisation: new directions from the Chagos Advisory Opinion*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- HALL, Martin. Steppe state making. V: Bartelson, Jens, in dr. (ur.), *De-centering state making*. Edward Elgar Publishing, 2018.
- TIRADO, Enrique Bengochea. A historical perspective on legal practices in Sahrawi society (1958–2019). V: Freire, Francisco (ur.), *State, Society and Islam in the Western Regions of the Sahara Regional Interactions and Social Change*. I.B. Tauris, Bloomsbury Publishing 2022.
- VILLALÓN, Leonardo, in DA SILVA, Irina Branco. Postscript: Reflections on research ethics in complex contexts: Navigating politics, pragmatics and positionality. V: Freire, Francisco (ur.), *State, Society and Islam in the Western Regions of the Sahara Regional Interactions and Social Change*. I.B. Tauris, Bloomsbury Publishing, 2022.
- WILSON, Alice. Everyday Sovereignty in Exile: People, Territory, and Resources among Sahrawi Refugees. V: Bryant, Rebecca, in Reeves, Madeleine (ur.), *The Everyday Lives of Sovereignty: Political Imagination beyond the State*. Ithaca: Cornell University Press 2021.

Članki

- ACAPS. Algeria: Sahrawi refugees in Tindouf. *Briefing note*, 19. januar 2022, str. 1–7.
- AGNEW, John. Sovereignty Regimes: Territoriality and State Authority in Contemporary World Politics. *Annals of the Association of American Geographers*, 2005, letn. 95, str. 437–461.
- AMMAR, Gheraissa, in HEMMAR, Mohammedou. Political Relations between Sahara of the Masked Ones and Islamic Maghreb from the Middle Ages to the Arrival of the Colonizer. *NeuroQuantology*, 2023, letn. 21, str. 789–805.
- BHANDARI, Surendra. From External to the Internal Application of the Right to Self-Determination: The Case of Nepal. *International Journal on Minority and Group Rights*, 2014, letn. 21, str. 330–370.
- BURKETT, Maxine. The nation ex-situ: on climate change, deterritorialized nationhood and the post-climate era. *Climate Law*, 2011, letn. 2, str. 345–374.

- CLAUDOT-HAWAD, Helene. Neither Segmentary, nor Centralized: the Sociopolitical Organisation of a Nomadic Society (Tuaregs) beyond Categories. *SFB "Differenz und Integration"*, 2004, str. 57–69.
- DEMŠAR, Urša, in dr. Dekolonizacija – stvar preteklosti? *Pravna praksa*, 2018, letn. 37, str. 9–11.
- DEVINE, Dermott J. The Requirements of Statehood Re-Examined. *The Modern Law Review*, 1971, letn. 34, str. 410–417.
- DUNBAR, Charles. Saharan Stasis: Status and Future Prospects of the Western Sahara Conflict. *Middle East Journal*, 2000, letn. 45, str. 522–545.
- FINCK, Franois. The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions Under Which it is Granted in the Creation of New States. *Polish Yearbook of International Law*, 2016, letn. 36, str. 51–81.
- GAK, Natali. Uveljavljanje pravice narodov do zunanje samoodlobe. *Pravnik*, 2009, letn. 64, str. 163–188.
- GREEN, Alex, in GUILFOYLE, Douglas. The Australia-Tuvalu Falepili Union Treaty: Statehood and Security in the Face of Anthropogenic Climate Change. *American Journal of International Law*, 2024, letn. 118, str. 1–27.
- GREEN, Alex. Three Reconstructions of 'Effectiveness': Some Implications for State Continuity and Sea-level Rise. *Oxford Journal of Legal Studies*, 2024, letn. 44, str. 201–230.
- IFESINACHI, Okafor-Yarwood, in dr. The Fallacy of *Uti Possidetis Juris*: Transboundary Fishing in Disputed Maritime Boundaries as a Threat to Africa's Peace and Security. *Conflict, Security & Development*, 2024, str. 451–477.
- KELTON, Maryanne, in dr. Virtual sovereignty? Private internet capital, digital platforms and infrastructural power in the United States. *International Affairs*, 2022, letn. 98, str. 1977–1999.
- KRASNER, Stephen D. Compromising Westphalia. *International Security*, 1995, letn. 20, str. 115–151.
- LLORET, Jaume Ferrer. Morocco, occupying power of Western Sahara: some notes about Spain's foreign legal policy, the role of the Spanish doctrine and the rule of law in international relations. *Spanish Yearbook of International Law*, 2022, letn. 26, str. 197–246.
- MARCHEGANI, Maura. The implications of sea-level rise for international law. *Questions of International Law*, 2022, letn. 91, Zoom-out 1.
- MEDIŽEVEC, Ane. Nekateri mednarodnopravni izzivi za obstoj drav v navidezni resninosti. *Pravna praksa*, 2025, letn. 44, str. 14–15.
- MILLS, Kurt. Cybernations: identity, self-determination, democracy and the "internet effect" in the emerging information order. *Global Society*, 2002, letn. 16, str. 69–87.
- MNYONGANI, Freddy D. Between a Rock and a Hard Place: The Right to Self-Determination versus *Uti Possidetis* in Africa. *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, 2008, letn. 41, str. 463–479.
- NAILL, Meriem. The Absence of a Human Rights Monitoring Component in the Minurso Mandate: A Qualitative Analysis of the UN Narrative Regarding Human Rights in Western Sahara. *L'Ouest Saharien*, 2020, letn. 12, str. 75–90.

- PERGA, Tetiana, in PERGA, Iurii. Regional histories of climate mobility: Oceania. *Foreign Affairs*, 2023, letn. 23, str. 49–57.
- ROTHER, Delf, in dr. Digital Tuvalu: state sovereignty in a world of climate loss. *International Affairs* 2024, letn. 100, str. 1491–1509.
- SENESE, Salvatore. External and Internal Self-Determination. *Social Justice*, 1989, letn. 16, str. 19–25.
- SHAW, Malcolm N. *The Heritage of States: The Principle of Uti Possidetis Juris Today*. *British Yearbook of International Law*, 1996, letn. 67, str. 75–154.
- SMITH, Roy. Place and chips: virtual communities, governance and the environment. *Global Environmental Politics*, 2003, letn. 3, str. 88–102.
- TAMMPUU, Piia, in MASSO, Anu, 'Welcome to the virtual state': Estonian e-residency and the digitalised state as a commodity, *European Journal of Cultural Studies*, 2018, letn. 1, str. 1–18.
- WIESSNER, Siegfried. Indigenous Sovereignty: A Reassessment in Light of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. *Vanderbilt Law Review*, 2021, letn. 41, str. 1171–1172.
- WRAPP, Christina. The Right to Resistance and the Western Sahara: A Twail Analysis of the International Legal Order and its Constraints on Decolonization. *Duke Journal of Comparative & International Law*, 2024, letn. 34, str. 307–345.

Blogi

- ALLEN, Stephen. The Chagos Advisory Opinion and the Decolonization of Mauritius. *American Society of International Law, Insights* 23(2), 15. april 2019.
- GUILLAUME, Gilbert. Rocks in the Law of the Sea: Some comments on the South China Sea Arbitration Award. *EJIL:Talk!*, 25. februar 2021.
- KOFE, Simon. Tuvalu's Future Now Project: preparing for climate change in the worst-case scenario. *Devpolicy Blog*, 10. november 2024.
- MEDIŽEVEC, Anže. In search of sovereignty over the Chagos Archipelago. *IJPIEL*, 17. oktober 2022.

Sodna praksa in svetovalna mnenja

- Case concerning the Temple of Preah Vihear* (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962, I.C.J. Reports (1962) 6.
- Daniel Billy et al. v. Australia*, Views adopted by the Human Rights Committee under Article 5(4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 3624/2019.
- Ioane Teitiota v. New Zealand*, Views adopted by the Human Rights Committee under Article 5(4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016.
- Island of Palmas case* (Netherlands, U.S.A.), Award, 4 April 1928, Reports of International Arbitral Awards, vol. II.

Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports (2019).

North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports (1969) 3.

Pravne posledice politik in praks Izraela na zasedenem palestinskem ozemlju (Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem), General List No. 186, 19. julij 2024.

Zahodna Sahara (Western Sahara), I.C.J. Reports (1975) 12.

Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports (1986) 554.

Elektronski viri

51st Pacific Islands Forum, Declaration on Preserving Maritime Zones in the Face of Climate Change-Related Sea-Level Rise, 6 August 2021; 52nd Pacific Islands Forum, Declaration on the Continuity of Statehood and the Protection of Persons in the Face of Climate Change-Related Sea-Level Rise, 9 November 2023; Pacific Islands Forum, Submission No. 4 to the International Law Commission, 1 August 2023; Pacific Islands Forum, Submission No. 5 in Relation to Statehood and the Protection of Persons Affected by Sea-Level Rise, CP/20/26, 9 January 2024, <https://legal.un.org/ilc/sessions/75/pdfs/english/slr_pif.pdf> (5. 10. 2025).

Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University. Digital Self-Determination call for participants, <<https://cyber.harvard.edu/story/2021-02/call-participants>> (5. 10. 2025).

Evropska komisija. EU signs agreements for €9 million with Pacific Island nations <https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/eu-signs-agreements-eu9-million-pacific-island-nations-2023-11-11_en> (6. 10. 2025).

Free West Papua Campaign. Home <<https://www.freewestpapua.org/>> (5. 10. 2025).

Minurso. Mandate <<https://minurso.unmissions.org/mandate>> (6. 10. 2025).

Republic of Estonia, Ministry of Foreign Affairs. Estonia Opens Embassy in Virtual World Second Life, 14 December 2007 <<https://vm.ee/en/news/estonia-opens-embassy-virtual-world-second-life>> (5. 10. 2025).

The First Digital Nation. About <<https://www.tuvalu.tv/about>> (5. 10. 2025).

United Nations. The United Nations and Decolonization, Western Sahara, <<https://www.un.org/dppa/decolonization/en/nsgt/western-sahara>> (5. 10. 2025).

World Meteorological Organization. Climate change transforms Pacific Islands', 27 August 2024 <<https://wmo.int/news/media-centre/climate-change-transforms-pacific-islands>> (5. 10. 2025).

Drugi viri

Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger), Judgment, I.C.J. Reports (2013) 44, Separate Opinion of Judge Yusuf, str. 94–96.

- International Law Association, Final Report of the Committee on International Law and Sea Level Rise, Athens Conference (2024).
- International Law Commission (Seventy-fifth session), Study Group on sea-level rise in relation to international law, Report, 15 July 2024, A/CN.4/L.1002.
- International Law Commission, Report on the work of the seventy-third session (2022), Chapter IX: Sea-level rise in relation to international law, A/77/10.
- IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Lee, H., in Romero, J. (ur.). IPCC, Ženeva, Switzerland.
- Report of the International Law Commission, Seventy-fifth session (29 April–31 May and 1 July–2 August 2024), A/79/10.
- Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara, 23. maj 2003, S/2003/565.